

УДК 541-67;863

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

АДГЕЗАЛОВА ХАТЫРЯ АГАКАРИМ КЫЗЫ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

Аннотация: Ведущее место среди методов обучения принадлежит сегодня методу проектов. В его основу положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности школьников на результат, который получается при решении той или иной практической или теоретически значимой проблемы.

Ключевые слова: компьютерная техника, эксперимент, проектная творческая деятельность, ИКТ, виртуальные лаборатории.

Работа, в основном, для начинающих педагогов: с чего начать, как обеспечить достаточный уровень требований, как быть интересным своим ученикам. На современном этапе развития образовательной системы, предусматривающей профилизацию старшей ступени общего образования, востребована и является педагогически ценной та методика преподавания предмета, которая использует активность учителя и ученика.

Под методом проектов понимают работу учащихся для достижения решения проблемы, оформленную в виде конечного продукта.

Целью проектной деятельности являются:

- использовать различные источники информации, а также самостоятельно отбирать и накапливать материал;
- анализировать отобранный материал, сопоставлять факты;
- аргументировать свою точку зрения, отстаивать её;
- представлять созданный проект перед аудиторией;
- оценивать себя и других;
- лучше овладеть умениями и навыками работы с современными информационно-техническими средствами.

Проекты подразделяются следующим образом:

1. По длительности исполнения:

- а) краткосрочные проекты для решения небольшой проблемы;
- б) долгосрочные, предусматривающие решение достаточно сложной проблемы, требующей длительного наблюдения, постановки экспериментов, опытов, сбор данных, их обработка. Такие проекты могут предусматривать серию подпроектов, которые могут образовывать целую программу.

2. Типы проектов:

а) исследовательские проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных целей, актуальности проекта для участников, продуманных методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, методов обработки результатов. Пример: проекты для старшеклассников: эссе, рефераты.

б) творческие проекты не имеют детально проработанной структуры, она только намечается и далее развивается, подчиняясь логике и интересам участников проекта. Пример: газета, видеофильм, подготовка выставки.

в) в игровых проектах структура также только намечается и остаётся открытой до окончания проекта. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и содержанием. Результаты таких проектов намечаются в начале проекта. Степень творчества здесь очень высокая, доминирующим видом деятельности является ролево-игровая. Пример: фрагмент урока, кроссворды.

г) информационные проекты направлены на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, её анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Пример: различные сообщения, доклады.

д) практико-ориентированные проекты отличает чётко обозначенный с самого начала предметный результат деятельности участников проекта. Проект требует хорошо продуманной структуры, чёткие выводы и участие каждого в оформлении конечного продукта. Пример: проект закона, справочный материал, наглядное пособие.

Этапы работы над проектом.

1. Выбор темы проекта и формулирование проблемы.
2. Исследование проблемы. (Найти как можно больше информации по своей проблеме, проанализировать её.)
3. Отбор идей. (Выбрать идею, позволяющую успешно решить проблему.)
4. Разработка технического решения.
5. Планирование. (Намечается последовательность и сроки реализации проекта.)
6. Реализация проекта.
7. Предзащита.
8. Первичное подведение результатов, доработка проекта.
9. Защита проекта (15 минут).

Требования к оформлению проекта.

1. Работа должна быть написана хорошим, ясным языком.
2. Должны быть соблюдены единые требования к оформлению работ:
 - Работа представляется в напечатанном виде, с приложением диска, на котором указаны: имя автора, название работы, имя файла, дата сдачи работы.
 - Справочно-вспомогательный аппарат должен быть выполнен в соответствии с принятым стандартом.
 - Проект выполняется с соблюдением правил элементарного дизайна (разбивка на абзацы, заголовки, подзаголовки, курсив, поля, унификация шрифтов, единый стиль).
3. Каждый проект должен содержать следующие части:
 - 1) Титульный лист (название, дата, авторы и пр.); оглавление; эпиграф; основные цели проекта, обоснование их выбора; технологическая часть: эскизы, планы, схемы, расчёты и т.п.; визуальный ряд к проекту: макеты, фотографии, рисунки, компьютерный дизайн, например, макет с возможностью перемещения объектов и др.; заключение; библиографические сведения (список использованной литературы).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Разнообразие компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT in SCIENCE, 17 Декабря 2022 Алматы, Казахстан, ст. 3-5.
2. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив внедрения компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2022: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» № 4(18). ДЕКАБРЬ 2022, Алматы, Казахстан, ст. 9-11.
3. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив использования компьютерных технологий в средней школе по физике// ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, №87, Июль 2022 Самара, ст. 46-49.
4. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Особенности виртуального эксперимента в преподавании физики// Журнал «Инновационные научные исследования», выпуск №4-1(18) Апрель 2022, Уфа.
5. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // Рекомендации по выполнению компьютерных лабораторных работ по физике// XV Международная научно-практическая конференция, Инновационный потенциал развития науки в современном мире: технологии, инновации, достижения, 24 мая 2024 г. Уфа, Россия. ст. 391-395.
6. Гасанов О.М., Алимарданова И.М. // РОЛЬ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ// МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION» 15 февраля 2026 г. Almaty, Kazakhstan.